

O programa brasileiro de pesquisa jurídica da eficiência administrativa: metateoria em tempos de austeridade e COVID-19

The Brazilian legal research program for administrative efficiency: meta-theory in times of austerity and COVID-19

Antonio Rodrigues do Nascimento ¹

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Lisboa, Estremadura, Portugal)

antoniorodrigues131@gmail.com

Recebido: 28.07.2020

Aprovado: 11.08.2020

Resumo

Trata-se de análise metateórica de caráter exploratório sobre a doutrina especializada no princípio da eficiência. O objetivo é compreender e reconstruir as condições e possibilidades teóricas e empíricas do processo de crescimento do conhecimento dogmático acerca do tema. Com aporte da “metodologia dos programas de pesquisa” de IMRI LAKATOS, a revisão bibliográfica parcial da doutrina permite delinear o *núcleo duro* e a *heurística* do “programa de pesquisa da eficiência administrativa”, constituídos por: (i) pressupostos metaéticos e proposições teóricas considerados irrefutáveis por decisão metodológica dos membros do programa e (ii) diretrizes teórico-metodológicas que orientam os pesquisadores sobre os caminhos a seguir (*heurística positiva*) ou a evitar (*heurística negativa*); (iii) proposições e predições factuais de defesa da relevância do controle da eficiência administrativa pelo direito como instrumento de aperfeiçoamento da legitimidade do Estado social e do exercício da função administrativa. As dificuldades de delimitação do conteúdo normativo e de aplicação do princípio da eficiência (aspecto interno) e a crise do receituário político-econômico das medidas de “austeridade fiscal”, agravada pela pandemia de covid-19 (aspecto externo), sinalizam que o programa de pesquisa da eficiência administrativa atrasou-se em relação ao desenvolvimento empírico. O programa se volta cada vez mais às explicações *post hoc* de problemas, associando eficiência a temas como corrupção, responsabilização de agentes públicos, integridade e ética corporativas. A transferência progressiva de problemas causada pela frustração das predições sobre o controle da eficiência pelo direito como fundamento de legitimidade do Estado social e da função administrativa visa proteger o núcleo do programa contra refutação empírica que lhe transmita falsidade.

Palavras-chave: eficiência, metateoria, programa de pesquisa, austeridade fiscal, COVID-19.

Sumário: 1. Introdução; 2. Da metateoria e da metodologia dos programas de pesquisa; 3. A emergência do controle da eficiência administrativa pelo direito; 4. Do dever de eficiência ao princípio da eficiência; 5. A gênese do programa de pesquisa da eficiência administrativa, 6. Problemas teóricos e empíricos do programa de pesquisa; Conclusão; Referências.

Como citar: NASCIMENTO, Antonio Rodrigues do. O programa brasileiro de pesquisa jurídica da eficiência administrativa: metateoria em tempos de austeridade e COVID-19. *Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas*, Avarré: Eduvale, v. 1, n. 3, p. 29-49, 2020. Disponível em: DOI: 10.51284/rbpj.01.arn. Acesso em: 18 dez. 2020.

¹ Doutorando em Ciências Jurídico-Políticas (FDUL), Mestre (UL) e Especialista em Direito Administrativo (PUC-SP). Assistente Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

1. Introdução

A entronização da eficiência no panteão de princípios constitucionais regentes da Administração Pública, além dos problemas ensejados à ciência jurídica e à aplicação do direito, concorreu para justificação/fundamentação das chamadas “medidas de austeridade fiscal” atualmente questionadas até mesmo por seu principal patrocinador, o Fundo Monetário Internacional.² A então Diretora-Geral do FMI declarou que entidade “se converteu para aceitar a importância da desigualdade social e a necessidade de estudá-la e promover políticas em resposta a ela”,³ passando a defender a priorização das políticas de combate à desigualdade social e relativizar a receita monetarista de “ajuste fiscal”.⁴ Com efeito, assim como tem sido incapaz de fornecer respostas adequadas aos problemas crescentes da concentração de renda e desigualdade social, o receituário neoliberal não prevê tratamento adequado às dramáticas consequências econômicas e sociais da pandemia de COVID-19, as quais sugerem, senão determinam, o reposicionamento do Estado-administração na concertação político-econômica-administrativa global, levando o Secretário-Geral da ONU à defender a necessidade imperiosa de “investimentos em serviços públicos essenciais do século 21 e a entrega efetiva de bens públicos globais”.⁵ Na contramão deste viés e alegadamente pela necessidade de “aplicação mais eficiente dos recursos públicos”,⁶ o Brasil aprovou a Emenda Constitucional nº 95/2016 que impôs ao país um regime de “austeridade fiscal” de rigor mundialmente inédito sob falaciosa justificação de que o gestor público, “ciente de que provavelmente deverá tomar decisões inglórias de corte de gastos orçamentários (...), imprima maior eficiência à aplicação dos recursos.”⁷

Relativamente aos problemas teórico-metodológicos e técnico-operativos, os modos de interpretação e aplicação do princípio da eficiência preconizados pela doutrina especializada

² Não se trata de fenômeno exclusivamente brasileiro. Na Espanha, v.g., o “Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril”, restringiu as condições de acesso à saúde pública, afetando especialmente imigrantes e adultos jovens excluídos do sistema de seguro social, sob justificativa de “reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión (...)” do sistema público de saúde. A *eficiencia* é mencionada 10 vezes na exposição de motivos e 6 vezes nos dispositivos.

³ Para discurso de CHRISTINE LAGARDE em Davos, cfr. “Diante de Meirelles, diretora do FMI afirma que prioridade deve ser combate à desigualdade”, in *BBC Brasil*. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-38670576>. Acesso em 18/02/2018.

⁴ Cfr. GEORGIEVA, KRISTALINA. “Reduzir a desigualdade para gerar oportunidades”, in *Notícias da Agência FMI - Nações Unidas/Brasil*, 08/01/2020. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/84893-artigo-reduzir-desigualdade-para-gerar-oportunidades>. Acesso em 24/09/2020.

⁵ Cfr. “Chefe da ONU pede solidariedade, esperança e resposta global coordenada para combater pandemia” (entrevista), 19/03/2020, in *Portal das Nações Unidas - Brasil*. Disponível em <https://brasil.un.org/pt-br/85310-chefe-da-onu-pede-solidariedade-esperanca-e-resposta-global-coordenada-para-combater-pandemia>. Acesso em 28/09/2020.

⁶ *Exposição de Motivos Interministerial nº 00083/2016 - Proposta de Emenda à Constituição que visa criar o Novo Regime fiscal no âmbito da União*, Brasília: Governo Federal - Subchefia de Assuntos Parlamentares, 15/06/2016.

⁷ Parecer da “Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 241-A, de 2016 (que acresceu dispositivos à PEC 241/2016), que ‘altera o ADCT, instituindo o Novo Regime Fiscal’”, p. 47, Relator Deputado Federal DARCÍSIO PERONDI.

produzida nas últimas duas décadas parecem ameaçados. A promulgação da Lei nº 13.655/2018, alterando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB para nela introduzir “disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público” prenuncia uma mudança de estação: após a longa primavera-verão em que vicejou a defesa do controle alargado da Administração Pública com base na ponderação casuística de princípios e valores, o direito positivo anuncia o outono-inverno desse controle hipertrofiado que a prevalecerem as razões apresentadas para alteração da LINDB, contribuiu decisivamente para geração de um ambiente de insegurança jurídica na interpretação e aplicação do direito público; para desorganização de políticas públicas; para instabilidade político-institucional e, finalmente, para a ineficiência administrativa.⁸ A imbricação desta mudança de orientação normativa com a conjuntura econômica e social pós-crise sanitária global dá ensejo à reflexão metateórica sobre a doutrina do controle da eficiência administrativa pelo direito. Com recurso à “metodologia dos programas de pesquisa” de IMRI LAKATOS,⁹ se pretende demonstrar que a doutrina jurídica sobre o princípio da eficiência produzida a partir da promulgação da EC nº 19/1998 consiste num verdadeiro “programa de pesquisa”, identificado pela existência de (i) um núcleo de proposições irrefutáveis por decisão dos pesquisadores; (ii) uma heurística cujos processos cognitivos orientam as pesquisas; (iii) um conjunto de proposições interpretativas de cunho ideológico para defesa factual da relevância do controle jurídico da eficiência. Por seu caráter exploratório e restrição aos estreitos limites da forma, o artigo apenas esboça uma reconstrução racional do desenvolvimento do conhecimento teórico, entendido enquanto “progresso do conhecimento objetivo”,¹⁰ adotando a perspectiva metateórica que aspira contribuir para compreensão crítica do conteúdo, condicionamentos e possibilidades da produção dogmática nacional sobre o princípio da eficiência e, quiçá, ser recebido como prelúdio de um diálogo científico mais aprofundado.

2. Da metateoria e da metodologia dos programas de pesquisa

Sejam quais forem os conceitos de *verdade* e de *realidade* assumidos pelos pesquisadores, atualmente se tem mais conhecimento acumulado que no passado e, com certeza, no futuro conhecer-se-á mais que hoje. A pesquisa jurídica é uma atividade produtora de conhecimento sistematizado, frequentemente com conteúdo descritivo metodologicamente organizado com

⁸ O PL nº 7.448/17, convertido na Lei nº 13.655/18, nasceu da proposta de CARLOS ARI SUNDFELD e FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO, “Uma nova lei para aumentar a qualidade jurídica das decisões públicas e seu controle” (in SUNDFELD, C. A. [org.], *Contratações Públicas e seu Controle*, São Paulo: Malheiros-SBDP, 2013).

⁹ LAKATOS, IMRI. *The methodology of scientific research programmes - Philosophical Papers Vol. 1*, Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

¹⁰ *Ibidem*, p. 192.

pretensão de verdade ou, quando menos, com conteúdo prescritivo dotado de racionalidade interna. O “crescimento” do conhecimento jurídico é aqui tomado com objeto da metateoria do direito¹¹ com objetivo de reconstrução e compreensão das condições e possibilidades de sua produção. A distinção entre a teoria e a metateoria é clara do ponto de vista lógico: “a metateoria é um metadiscurso do qual a teoria constitui linguagem-objeto”.¹²

Na tentativa de explicação dos processos de desenvolvimento da ciência, o filósofo da matemática IMRE LAKATOS (Hungria, 1922 - Londres, 1974) concluiu que a reconstrução destes processos não pode ser *compreensiva* (no sentido weberiano do termo¹³) porque “os seres humanos não são animais *completamente* racionais” e mesmo quando agem racionalmente “podem ter uma teoria falsa sobre as suas próprias ações racionais.”¹⁴ Partindo desta premissa, o filósofo desenvolveu a “metodologia dos programas de pesquisa científica” com base na ideia de que “as grandes realizações científicas são programas de investigação [pesquisa] que podem avaliar-se em termos de alterações progressivas e degenerativas de problemas (...)”.¹⁵ LAKATOS oferece uma alternativa às diferentes perspectivas metodológicas para crítica do desenvolvimento do conhecimento científico propostas por KUHN, POPPER e FEYERABEND.¹⁶ O “crescimento da ciência” não se deveria aos saltos do pensamento semelhantes às “conversões místicas” (Kuhn); tampouco ao simples aumento da “base empírica” das teorias científicas (Popper) ou à “criatividade” dos cientistas (Feyerabend). Todas estas tentativas de reconstrução da história da ciência estariam restritas ao “reino da psicologia da descoberta”,¹⁷ uma vez que “*não existem experiências cruciais* (...) capazes de derrubar *instantaneamente*” um programa de pesquisa.¹⁸ Teorias e hipóteses devem ser avaliadas não só por sua consistência lógica *a priori*, mas também pelo seu desenvolvimento empírico. Esta historicidade aproxima-se da tradição kuhniana da “solução de enigmas”, contudo, dela se afasta na medida em que LAKATOS não admite a compreensão e reconstrução do desenvolvimento científico baseadas na “ruptura paradigmática”, ou seja, na emergência isolada de paradigmas desconectados dos demais elementos do trabalho

¹¹ Cfr. TARELLO, GIOVANNI. *Diritto, enunciato, usi. Studi su teoria e metateoria del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1974.

¹² GUASTINI, RICCARDO. “Algunos aspectos de la metateoría de *Principia Iuris*”, in *DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho*, nº 31, Universidad de Alicante, 2008, pp. 253-260.

¹³ Cfr. RINGER, FRITZ. *A Metodologia de Max Weber. A Unificação das Ciências Culturais e Sociais* (trad. Gilson Cardoso de Souza), São Paulo: Edusp, 2004.

¹⁴ *História da ciência e suas reconstruções racionais*, Lisboa: Edições 70, 1978, p. 35. (itálico no original)

¹⁵ *Ibidem*, p. 31.

¹⁶ Cfr. KUHN, THOMAS S. *A estrutura das revoluções científicas*, 7ª ed., São Paulo: Perspectiva, 2003; POPPER, KARL R., *A lógica da investigação científica*, 2ª ed., São Paulo: Cultrix, 2013; FEYERABEND, PAUL. *Contra o Método*, 3ª ed., São Paulo: UNESP, 2007.

¹⁷ LAKATOS, IMRI. “O falseamento e a metodologia dos programas de investigação científica”, in I. LAKATOS e A. MUSGRAVE (orgs.), *A crítica e o desenvolvimento do conhecimento – Quarto volume das atas do Colóquio Internacional sobre Filosofia da Ciência*, pp. 109- 243, São Paulo: Editora Cultrix Ltda, 1979, p. 163.

¹⁸ *Idem*, pp. 214-215. (itálicos no original)

científico desenvolvido pelos programas de pesquisa. O “progresso” da ciência seria caracterizado menos pela aceitabilidade lógica *a priori* de uma teoria ou hipótese isoladamente consideradas, mas, sobretudo, “por certa *continuidade* que liga seus elementos” no âmbito dos programas de pesquisa e é assegurada pela defesa intransigente das proposições “não contestáveis por uma decisão metodológica” dos protagonistas dos programas (pesquisadores), que devem: (i) compartilhar dos mesmos processos cognitivos (*heurística*); (ii) ter em comum um “núcleo duro” (*hard core*) de proposições básicas contra as quais não podem dirigir o *modus tollens*. Em outras palavras, a heurística é o conjunto de regras metodológicas que dizem quais direções a pesquisa deve seguir (heurística positiva) ou evitar (heurística negativa). O núcleo duro, por sua vez, é composto de proposições metafísicas já que, por decisão metodológica, não podem ser testadas.¹⁹

A originalidade de LAKATOS reside na articulação do “aspecto interno” do desenvolvimento racional próprio de cada teoria científica com o “aspecto externo” que condiciona as mesmas e explica “fatores residuais não racionais” presentes na construção do conhecimento científico. A abordagem do “aspecto interno” é primária para a reconstrução do processo de conhecimento enquanto a do “aspecto externo” é secundária. Isso acontece porque “*os problemas mais importantes da história externa são definidos pela história interna*. A história externa fornece quer uma explicação não racional da velocidade, localização, selectividade etc., dos acontecimentos históricos tais como são *interpretados* em termos da história interna; quer, quando a história difere da sua reconstrução racional, uma explicação empírica para essa diferença.”²⁰ Um programa de pesquisa científica será considerado “progressivo” enquanto o “seu desenvolvimento teórico antecipar o seu desenvolvimento empírico”, ou seja, enquanto o programa conseguir *predizer* fatos novos com algum sucesso (“alteração de problemas progressiva”). Um programa “estagna se o seu desenvolvimento teórico ficar para trás do seu desenvolvimento empírico”, vale dizer, quando fornece somente explicações *post hoc* de descobertas ocasionais ou de fatos antecipados e descobertos por um programa rival (“alteração de problemas degenerativa”). Um programa é “eliminado (ou, se preferirem, arquivado)” quando é suplantado por um programa rival que consegue explicar progressivamente mais.²¹ Desta maneira, a história da ciência seria a história da disputa entre programas rivais, sendo a própria ciência, como um todo, considerada “um imenso programa de investigação com a suprema regra heurística de Popper: ‘arquitetar conjeturas que tenham maior conteúdo empírico do que as predecessoras’.”²²

¹⁹ “O falseamento e a metodologia dos programas de investigação científica”, pp. 109- 243.

²⁰ Idem, História da ciência e suas reconstruções racionais..., p. 40. (itálicos no original)

²¹ LAKATOS, IMRI. *História da ciência e suas reconstruções racionais...*, p. 33.

²² Idem, “O falseamento e a metodologia dos programas de investigação científica”..., p. 162.

Com aporte parcial do instrumental teórico fornecido por LAKATOS, se pretende descrever, respeitando os limites formais estabelecidos, o “programa de pesquisa jurídica da eficiência administrativa”, conformado por teses não refutáveis, pressupostos metaéticos e diretrizes teórico-metodológicas que justificam/fundamentam racionalmente o “princípio da eficiência” (aspecto interno) e por proposições interpretativas ideológicas e factuais para defesa da importância do controle da eficiência administrativa pelo direito (aspecto externo). O *núcleo duro* e a *heurística* do programa de pesquisa assentam-se nos seguintes pressupostos e diretrizes: (i) construtivismo cognitivista e pragmatismo metaéticos que postulam conteúdos normativos do “princípio da eficiência” baseados em valores ético-morais; (ii) “sincretismo” teórico-metodológico para justificação/fundamentação da configuração normativa e modos de aplicação das normas “princípio”;²³ (iii) um conjunto de proposições metajurídicas baseadas na (a) crença não justificada da superioridade da discricionariedade judicial em relação à discricionariedade administrativa²⁴ e (b) na crença não justificada (e contrafactual) no controle da eficiência administrativa pelo direito como instrumento de concretização de direitos sociais e/ou fator de aumento da riqueza econômica.

3. A emergência do controle da eficiência administrativa pelo direito

Usualmente havida como relação entre custos e benefícios (*input/output*) objeto da biologia, da economia ou da ciência da administração, a eficiência foi incorporada ao direito positivo constitucional de países de tradição jurídica romano-germânica com diferentes configurações normativas, conteúdos e extensões de sentidos, a exemplo da Espanha (1978); Portugal (Lei Constitucional nº 1/1982); Brasil (1988); Peru (1993) e Argentina (1994). A extrema vagueza expressa pelos diversos significados comumente atribuídos conforme as perspectivas teórico-metodológicas e/ou ideopolíticas dos intérpretes/aplicadores resulta em definições da eficiência equivalentes à *eficácia*, *efetividade*, *economicidade*, *proporcionalidade*, *maximização*, *otimização*, *relação custo-benefício (input/output)*, *priorização*, *rendimento funcional*, *adequação*, *celeridade*, *presteza*, *precisão*, *busca do melhor resultado*, *boa administração* etc.. A miríade de

²³ Sobre o conceito de *sincretismo* na doutrina jurídica brasileira, cfr. STRECK, LENIO LUIZ. “O que é isto – a verdade real? Uma crítica ao sincretismo jusfilosófico de *terrae brasiliis*”, in *Revista dos Tribunais*, v. 921, pp. 359-392, São Paulo, jul. 2012; SILVA, VIRGÍLIO AFONSO DA. “Interpretação constitucional e sincretismo metodológico”, in SILVA, VIRGÍLIO AFONSO DA (org.), *Interpretação constitucional*, pp. 115-143, São Paulo: Malheiros, 2005. Quanto ao *sincretismo* e “princípio da eficiência”, cfr. LEAL, FERNANDO. “Propostas para uma abordagem teórico-metodológica do dever constitucional de eficiência”, in *Revista Brasileira de Direito Público*, Ano 4, nº 14, pp. 1-23, Belo Horizonte: Fórum, jul/set. 2006.

²⁴ Cfr. FREITAS, JUAREZ. *O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais*, 5ª ed., rev. e ampl., São Paulo: Malheiros Editores, 2013; PIRES, LUIS MANUEL FONSECA. *Controle judicial da discricionariedade administrativa: dos conceitos jurídicos indeterminados às políticas públicas*, 2ª ed., Belo Horizonte: 2013.

definições, nem sempre compatíveis entre si, causa aos juristas “sensação semelhante à vertigem”²⁵, da qual tentam livrar-se remetendo o termo à categoria dos *conceitos jurídicos indeterminados*.²⁶

O contraste entre a conjuntura político-econômica internacional favorável ao controle da eficiência administrativa pelo direito e as dificuldades encontradas para “recortar nos sistemas jurídicos continentais o *princípio da eficiência* como um princípio fundamental de direito público com um conteúdo pré-definido e uma metódica própria de aplicação e de controlo”,²⁷ levou à identificação da eficiência com o “princípio da boa administração”, enunciado no Art. 41 da *Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia*.²⁸ A incongruência parcial das configurações normativas ensejou a proposição de uma relação continente-conteúdo na qual a eficiência seria uma apenas uma “faceta” do “princípio mais amplo já superiormente tratado, de há muito, no Direito italiano: o princípio da boa administração.”²⁹ Todavia, a eficiência enquanto elemento integrativo do *principio di buona amministrazione*, extraído do Art. 97 da Constituição italiana (1947),³⁰ contudo, é há muito questionada pela doutrina italiana ante a necessidade de delimitação do conteúdo jurídico do princípio para conferir-lhe “maior operacionalidade, para o que se defende que ele deve ser afastado de conceitos extrajurídicos como a eficácia e a eficiência (...).”³¹ A configuração da norma de eficiência deu margem a certos exageros discursivos, a exemplo da proposição nunca demonstrada da eficiência como “princípio jurídico de nível supranacional”,³² da

²⁵ Cfr. SALERNO, GIULIO M. “La democrazia e i dilemi dell’efficienza: osservazioni critiche”, in AINIS, MICHELE et al., *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, Vol. 2, pp. 651-715, Pádua: CEDAM, 1995.

²⁶ Cfr. ENGISCH, KARL. *Introdução ao pensamento jurídico*, 7ª ed., Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996, p. 208.

²⁷ SILVA, SUZANA TAVARES DA. “O princípio (fundamental) da eficiência”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto*, Vol. 7, pp. 519-544, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pp. 519 e 521. (itálicos no original)

²⁸ “Art. 41.º Direito a uma boa administração: 1. Todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições e órgãos da União de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável. 2. Este direito compreende, nomeadamente: - o direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes de a seu respeito ser tomada qualquer medida individual que a afete desfavoravelmente; - o direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que se lhe refiram, no respeito dos legítimos interesses da confidencialidade e do segredo profissional e comercial, - a obrigação, por parte da administração, de fundamentar as suas decisões. (...)”

²⁹ BANDEIRA DE MELLO, CELSO ANTÔNIO. *Curso de Direito Administrativo*, São Paulo: Malheiros, 28ª ed., 2010, p. 122. Neste mesmo sentido, cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, para quem “boa administração” compreende, além da juridicidade, noções como eficiência, diligência e experiência (*Curso de Direito Administrativo*, Coimbra: Almedina, 2017, pp. 46-48). Em sentido diverso, para “boa administração” como sinônimo de eficiência, cfr. RAIMUNDO, MIGUEL ASSIS. “Os princípios no novo CPA, e o princípio da boa administração em particular”, in GOMES, CARLA AMADO; NEVES, ANA; SERRÃO, TIAGO (coord.), *Comentários ao novo Código do Procedimento Administrativo*, Vol. I, 4ª ed., Lisboa: AAFDL, 2018, p. 278; MARTINS, RICARDO MARCONDES. *Estudos de direito administrativo neoconstitucional*, São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2015, p. 61.

³⁰ “Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”

³¹ ALMEIDA, MÁRIO AROSO DE. “O Provedor de Justiça como garante da boa administração”, in *O Provedor de Justiça – Estudos – Volume Comemorativo do 30º Aniversário da Instituição*, pp. 11-39, Lisboa: Provedoria de Justiça, 2006. O autor cita como referência deste setor da doutrina italiana, por todos, ANDREANI (*Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione*, Pádua, 1979, pp. 22 segs).

³² “La eficiencia ha quedado transformada, de un simple requerimiento algo ingenuo de la ciencia de la administración, en principio jurídico de nivel supranacional [...]” GORDILLO, AGUSTÍN. *Tratado de Derecho Administrativo: la defensa del usuario y del administrado*, 10ª ed., 2009, reed. como *Tratado de derecho administrativo y obras selectas*, Tomo II, 1º ed., Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2014, XII/45, p. 525.

concepção utilitarista que conecta fins a meios para sugerir a eficiência como *conditio sine qua non* da justiça,³³ ou ainda, da construção discursiva contrafactual que apresenta o “princípio da eficiência” como fundamento e finalidade do Estado social de direito.³⁴

As formulações da doutrina aparecem alinhadas ao discurso da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, que no ocaso do século XX conferia à *eficiência e eficácia* (*efficiency and effectiveness*) o *status* de “princípios de direito administrativo” (*administrative law principles*) vigentes no “espaço administrativo europeu”³⁵, embora a entidade ressaltasse a dificuldade da definição e aplicação destes institutos (*blank concepts*) e sua em frequente contradição com outros princípios, a exemplo do *due process*.³⁶ As afinidades discursivas entre doutrina e a *think tank* da economia global indiciam singular correspondência de valores e fins do direito público *vis-à-vis* aos interesses econômicos relacionados ao tema politicamente sensível da formulação exógena de critérios de limitação e controle das atividades da função administrativa do Estado-nação, sobretudo tendo como parâmetro de controle um conceito vago como “eficiência” que contraria a exigência de determinação semântica das regras de direito público internacional para permitir aos países chegarem a consensos linguísticos mínimos que possibilitem a adesão às normas limitadoras de sua soberania nacional.³⁷

4. Do dever de eficiência ao princípio da eficiência

No texto original da Constituição de 1988 a eficiência administrativa aparece nos enunciados dos art. 74, II e art. 144, § 7º, respectivamente voltados à previsão do *sistema de controle interno* da administração e à qualificação do *funcionamento dos órgãos de segurança pública*. Na legislação infraconstitucional pós-1988, o *dever de eficiência* consta como atributo das atividades de prestação de serviços públicos (art. 22 da Lei nº 8078/1990 - Código de Defesa do Consumidor e art. 6º da Lei nº 8.987/1995 – Lei de Concessões). Mesmo antes da vigência da Constituição, o direito positivo enunciava a eficiência nos dispositivos do Decreto-lei nº 200/1967

³³ "Um mínimo de eficiência é uma exigência que integra a ideia de Justiça." LOUREIRO, JOÃO CARLOS SIMÕES GONÇALVES. *O Procedimento administrativo entre a eficiência e a garantia dos particulares: algumas considerações*, Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 147.

³⁴ Cfr., v.g., GABARDO, EMERSON. *Princípio constitucional da eficiência administrativa*, São Paulo: Dialética, 2002; MODESTO, PAULO “Notas para um debate sobre o princípio constitucional da eficiência”, in *Revista Interesse Público*, nº 7, pp. 65-75, São Paulo; Ed. Notadez, 2000).

³⁵ Cfr. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD, "European Principles for Public Administration", *SIGMA Papers*, nº 27, Paris: OECD Publishing, 1999, p. 8.

³⁶ *Ibidem*, p. 9.

³⁷ Sobre a necessidade de determinação das regras do direito público internacional, cfr. FRANCK, THOMAS M. "Legitimacy in international system". *The American Journal of International Law*, v. 82, nº 4, pp. 705-759, Oct. 1988, pp. 713-714. Quanto ao caráter voluntário da adesão dos Estados-nacionais às regras de “direito global” como característica da “ordem jurídica global”, cfr. CASSESE, SABINO. *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo stato*, Torino: Einaudi, 2009, pp. 131-135.

relacionados à organização do serviço público e ao regime de pessoal (art. 26, II e art. 116, I). Para a doutrina, entretanto, a eficiência ganharia relevo dogmático quando do advento da EC nº 19/1998, que a adicionou ao rol de princípios regentes da Administração Pública do (art. 37, *caput*). Convolado em *princípio o dever de eficiência*, até então tratado como mera decorrência do estatuto funcional dos servidores públicos (“dever de todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional”)³⁸, foi desencadeada uma disputa entre “as mais diferentes interpretações quanto à sua ontologia, abrangência e importância”.³⁹ Em retrospectiva, vê-se que teses e argumentos de lado a lado, com raras exceções, preocuparam-se menos com as possíveis configurações deontológicas e modos de aplicação e mais com a construção de um “sentido autêntico” representativo da “vontade” do constituinte derivado. Se, por um lado, o debate teórico pouco esclareceu sobre o conteúdo normativo do “princípio da eficiência”, por outro, estabeleceu dois consensos que predominariam na doutrina e jurisprudência acima de qualquer divergência pontual: a inevitabilidade e irreversibilidade das medidas introduzidas pela EC nº 19/1998 como imperativos da “globalização”⁴⁰ e a impossibilidade de, “em qualquer caso, recusar a *positividade*, a *operatividade* e a *validade jurídica do princípio da eficiência*.”⁴¹

A reconstituição do debate instaurado quando da positivação do “princípio da eficiência” revela que para a doutrina brasileira, de modo geral, a EC nº 19/1998 teve o condão de transmutar deonticamente o conteúdo de sentido do antigo dever de eficiência, criando uma nova realidade normativa ou, ao menos, requalificando normativamente o pré-existente dever funcional acometido a todo agente público e à organização dos serviços públicos. A qualificação legislativa da eficiência como “princípio” constitucional provocou uma espécie de regressão ao *nominalista*⁴² na doutrina sobre a eficiência administrativa, radicalizada pelas teses do *neoconstitucionalistas*,⁴³ a

³⁸ MEIRELLES, HELY LOPES. *Direito administrativo brasileiro*, 23.^a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 93.

³⁹ GABARDO, EMERSON, op. cit., p. 9. FLÁVIO GARCIA CABRAL se refere à “cisão dos intérpretes” entre “defensores da crença neoliberal, que verificaram, desapontados, que o texto constitucional não permitiria máxima flexibilização do regime jurídico de Direito Público” e “os que por possuírem ranço ideológico, não aceitavam de maneira plena a importância e relevância do princípio.” (*O conteúdo jurídico da eficiência administrativa*, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 284).

⁴⁰ Neste sentido, v.g., MEDAUAR, ODETE. *Direito administrativo em evolução*, 3.^a ed. Brasília – DF: Gazeta Jurídica Editora e Livraria Ltda. ME, 2017, passim; DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. *Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas*, 3.^a ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Atlas, 1999, pp. 37-39.

⁴¹ MODESTO, PAULO, op. cit.

⁴² O *nominalismo jurídico* é “uma corrente do pensamento jurídico contemporâneo que abdica de toda tentativa de pesquisa de uma realidade ontológica do direito: o direito não é uma realidade ôntica, ele não tem propriamente um ser a ser considerado ao nível da fenomenologia, pois não passa de signos, palavras (...)” (COELHO, LUIZ FERNANDO. “A crise do nominalismo na ciência jurídica contemporânea”, in *Revista Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos*, Ano I, 1.^o sem./1980, pp. 67-87, Florianópolis, p. 74.)

⁴³ Quanto ao *neoconstitucionalismo* em suas diferentes acepções, cfr. BARBERIS, MAURO. “Neoconstitucionalismo”, in *Revista Brasileira de Direito Constitucional*, nº 7, Jan./ Jun. 2006, Vol. 1. Para o *neoconstitucionalismo* brasileiro, por todos, cfr. BARROSO, LUÍS ROBERTO. “Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo

saber: (i) a conexão forte entre o direito e a moral; (ii) a centralidade da distinção qualitativa entre princípios e regras para interpretação e aplicação do direito; (iii) a força vinculante dos princípios constitucionais; (iv) a ponderação de princípios como método sucedâneo à subsunção; (v) a primazia do Poder Judiciário em relação ao legislador e ao administrador na interpretação e aplicação dos princípios da Constituição, permitindo-se ao primeiro contrastar toda e qualquer decisão discricionária com base em princípios explícitos ou implícitos.⁴⁴

5. A gênese do programa de pesquisa da eficiência administrativa

Uma revisão bibliográfica da produção jurídica sobre o “princípio da eficiência” nas últimas duas décadas revela que há um *núcleo duro* de teses consideradas irrefutáveis pelos membros do programa teórico, além de uma *heurística* própria baseada em pressupostos metaéticos cognitivistas e diretrizes teórico-metodológicas construtivistas ou pragmáticas.⁴⁵ Sem embargo da

tardio do direito constitucional no Brasil)”, in *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 240, pp. 1-42, Abr./Jun. 2005.

⁴⁴ Cfr. BINENBOJM, GUSTAVO. “A Constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: Um Inventário de Avanços e Retrocessos”, in BARROSO, LUÍS ROBERTO (org.). *A reconstrução democrática do direito público no Brasil*, pp. 499-546, Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

⁴⁵ Sem ambição exauriente, em cronologia inversa, compilamos trabalhos doutrinários com diferentes graus de impacto técnico-científico considerados representativos do programa de pesquisa jurídica sobre a eficiência administrativa no Brasil: CABRAL, FLÁVIO GARCIA. *O conteúdo jurídico da eficiência administrativa*, Belo Horizonte: Fórum, 2019; SILVA, GABRIEL COZENDEY PEREIRA. *Eficiência administrativa na jurisprudência do STF*, Rio de Janeiro: Vermelho Marinho/FGV, 2018; CAGGIANO, ALVARO THEODOR HERMAN SALEM. *O controle judicial da eficiência administrativa*, tese de doutoramento orientada por Edmir Netto de Araújo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017; NOHARA, IRENE PATRÍCIA. *Reforma administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração do direito administrativo brasileiro*, São Paulo: Atlas 2012; GABARDO, EMERSON. “A eficiência no desenvolvimento do Estado brasileiro: uma questão política e administrativa” e MENDES, GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS. “Princípio da eficiência”, in THIAGO MARRARA (org.), *Princípios de Direito Administrativo: legalidade, segurança jurídica, impessoalidade, publicidade, motivação, eficiência, moralidade, razoabilidade, interesse público*, pp. 328-351 e 352-374 (respectivamente), São Paulo: Editora Atlas, 2012; ARAGÃO, ALEXANDRE SANTOS DE. “Interpretação consequencialista e análise econômica do direito público à luz dos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade”, *Interesse Público*, v. 11, n. 57, pp. 11-30, Belo Horizonte: Fórum, set./out. 2009; LEAL, FERNANDO. “Propostas para uma abordagem teórico-metodológica do dever constitucional de eficiência”, in *Revista Brasileira de Direito Público*, Ano 4, nº 14, pp. 1-23, Belo Horizonte: Fórum, jul/set. 2006; FERRAZ JR., TERCIO SAMPAIO. “O Poder Normativo das Agências Reguladoras à Luz do Princípio da Eficiência”, in ARAGÃO, ALEXANDRE SANTOS DE (coord.), *O Poder Normativo das Agências Reguladoras*, pp. 271-297, Rio de Janeiro: Forense, 2006; ÁVILA, HUMBERTO. “Moralidade, Razoabilidade e Eficiência na Atividade Administrativa”, in *Revista Eletrônica de Direito do Estado*, nº 4, pp. 1-25, Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia out./nov./dez. 2005; ARAGÃO, ALEXANDRE SANTOS DE. “O princípio da eficiência”, *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 237, pp. 1-6, jul./set. 2004; CHICÓSKI, DAVI. “O princípio da eficiência e o procedimento administrativo”, in *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 237, pp. 93-118, jul./set. 2004; BATISTA JÚNIOR, ONOFRE ALVES. *Princípio constitucional da eficiência administrativa*, Belo Horizonte: Mandamentos Editora, 2004; AMARAL, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO. “O Princípio da Eficiência no Direito Administrativo”, in *Comentário CELC*, nº 70, São Paulo: Consultoria CELC, 15/10/2002; GABARDO, EMERSON. *Princípio da constitucional da eficiência administrativa*, São Paulo: Dialética, 2002; BUGARIN, PAULO SOARES. “O princípio constitucional da eficiência: um enfoque doutrinário multidisciplinar”, in *Revista do Tribunal de Contas da União*, Brasília, v. 32, nº 87, pp. 39-50, janeiro/março 2001; MODESTO, PAULO. “Notas para um debate sobre o princípio constitucional da eficiência”, in *Revista Interesse Público*, nº 7, págs. 65-75, São Paulo: Editora Notadez, 2000; FRANÇA, VLADIMIR DA ROCHA. “Eficiência administrativa na Constituição Federal”, *Revista de Direito Administrativo*, v. 220, pp. 165-177, Rio de Janeiro, 2000; MOREIRA, EGON BOCKMANN. “Processo

existência de publicações anteriores sobre o tema, pela generalidade e caráter exploratório das proposições apresentadas no calor da promulgação da EC nº 19/1998, toma-se como marco inicial do “programa de pesquisa da eficiência administrativa” o sumário de ideias apresentadas por PAULO MODESTO em sua participação no painel “O Princípio da Eficiência: desafios concretos”, do XXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo realizado na cidade de Florianópolis, em 1999. O texto base da apresentação foi convertido no seminal artigo “Notas para um debate sobre o princípio constitucional da eficiência”, no qual estão sintetizadas questões consideradas relevantes pelo autor para enfrentamento daquilo que denominou o “desafio posto à doutrina do nosso tempo”, nomeadamente “determinar os contornos do princípio da eficiência”, explorando as possibilidades teóricas — semânticas, sintáticas e pragmáticas — da configuração normativa e do conteúdo de sentido do princípio.⁴⁶ Por seu declarado objetivo de tornar possível a “articulação” do princípio da eficiência com o “sistema constitucional estabelecido desde a promulgação da Constituição de 1988”, MODESTO vocaliza o “discurso enaltecido de uma interpretação constitucional do princípio da eficiência”⁴⁷ que caracterizou a produção do programa nas duas décadas subsequentes.

Em *Notas para um debate* aparecem reunidas pela primeira vez num só texto as teses integrativas do núcleo duro e os pressupostos heurísticos do programa: (i) instituído pelo legislador, “não se pode, em qualquer caso, recusar a *positividade*, a *operatividade* e a *validade jurídica* do princípio da eficiência” (itálicos no original); (ii) “o princípio da eficiência compõe uma das faces materiais do princípio da legalidade da Administração Pública, destacado pela Constituição por razões pragmáticas e políticas”; (iii) não é possível delimitar pelo direito positivo o conteúdo prescritivo do princípio da eficiência, no entanto, considera-se “urgente delimitá-lo para que o seu conteúdo prescritivo não seja invocado de modo espúrio”; (iv) compete aos “juristas, como agentes ativos no processo de construção do sentido dos signos jurídicos, os responsáveis diretos pela

Administrativo e Eficiência”, in SUNDFELD, CARLOS ARI e MUÑOZ, GUILLERMO ANDRÉS (coords.), *As Leis de Processo Administrativo - Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98*, São Paulo: Malheiros Editores, 2000, pp. 320-341; FERRAZ JR., TERCIO SAMPAIO. “Agências reguladoras: legalidade e constitucionalidade”, in *Revista Tributária e de Finanças Públicas*, n. 35, pp. 144-158, São Paulo: Academia Brasileira de Direito Tributário, 2000; PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES. *Da reforma administrativa constitucional*, Rio de Janeiro: Renovar, 2000; COSTÓDIO FILHO, UBIRAJARA. “A Emenda constitucional nº 19/98 e o princípio da eficiência na administração pública”, in *Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política*, v. 27, pp. 209-217, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999; HARGER, MARCELO. “Reflexões iniciais sobre o princípio da eficiência”, in *Revista de Direito Administrativo*, v. 217, pp. 151-161, Rio de Janeiro, jul./set., 1999; BACELLAR FILHO, ROMEU. *Princípios constitucionais no processo administrativo disciplinar*, São Paulo: Max Limonad, 1998; BULOS, UADI LAMMÊGO. “Reforma administrativa (primeiras impressões)”, in *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 214, pp. 69-98, out./dez. 1998.

⁴⁶ Publicado originalmente na *Revista Interesse Público*, nº 7, pp. 65-75, São Paulo; Ed. Notadez, 2000, “Notas para um debate sobre o princípio constitucional da eficiência” foi republicado no *Boletim de Direito Administrativo - BDA*, ano XVI, nº 11, págs. 830-837, São Paulo: Editora NDJ, novembro/2000; na *Revista de Direito Administrativo e Constitucional - A&C*, ano 2, nº 7, pp. 33-46, Curitiba: Editora Juruá, 2001 e na *Revista do Serviço Público*, ano 51, nº 2, pp. 105-119, Brasília – DF: Escola Nacional de Administração Pública, 2014.

⁴⁷ GABARDO, EMERSON. “A eficiência no desenvolvimento do Estado brasileiro: uma questão política e administrativa”, p. 341.

exploração do conteúdo jurídico desse princípio no contexto do ordenamento normativo nacional”; (v) o princípio constitucional da eficiência é “um princípio instrumental, como todos os princípios da Administração Pública.(...) Integra-se com os demais princípios, não podendo sobrepor-se a eles ou infirmar-lhes a validade (...)”, caracterizando-se, pois, como “normas que exigem ponderação”; (vi) a eficiência “para fins jurídicos, não é apenas o razoável ou correto aproveitamento dos recursos e meios disponíveis em função dos fins prezados”, constituindo-se exigência posta ao “Estado Democrático e Social, executor e fomentador da prestação de serviços coletivos essenciais”; (vii) o “princípio da eficiência” introduziu no sistema uma norma que “permite oferecer nova legitimação à aplicação abrangente e geral do direito público na disciplina da Administração Pública” e “um controle mais efetivo da competência discricionária de agentes públicos.”⁴⁸

Sob a inspiração do *neoconstitucionalismo brasileiro*,⁴⁹ as proposições, pressupostos e diretrizes interpretativas apontadas por MODESTO irão firmar o princípio da eficiência como um dos principais institutos emergentes da chamada *constitucionalização* do Direito Administrativo⁵⁰, identificado como elemento estruturante do Estado social e democrático de direito, em que pesem as dificuldades relacionadas à vagueza de seu conteúdo jurídico e os problemas gerados pela tentativa de aplicação simultânea dos valores protegidos pelo conceito de “Estado de bem-estar social” com aqueles preconizados pelo conceito originário da economia e antecipados ao menos em uma década pela doutrina europeia.⁵¹ Para fundamentação racional de suas proposições (aspecto interno), o programa se servirá do *construtivismo jurídico* e do *constitucionalismo discursivo*, recorrendo eventualmente ao *pragmatismo jurídico*. Não menos importante para a conformação do programa são os condicionamentos da conjuntura mundial (aspecto externo) no momento da aprovação da EC nº 19/1998, quando o pensamento político e econômico encontrava-se hegemonizado pelas ideias de diminuição do “tamanho” e do “peso” do Estado como terapêutica para a crise do Estado social que se arrastava desde fins dos anos 1970 na Europa e EUA.

⁴⁸ MODESTO, PAULO. *Notas para um debate sobre o princípio constitucional da eficiência*, passim.

⁴⁹ Sobre o *neoconstitucionalismo brasileiro*, por todos, BARROSO, LUÍS ROBERTO. “Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil)”, in *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 240, pp. 1-42, Abr./Jun. 2005. Para RICARDO MARCONDES MARTINS, as “reflexões dogmáticas” do direito administrativo neoconstitucional “se assentam não numa reverência excessiva ao legislador, hoje praticamente sepultada, mas numa reverência à Constituição. (...) considerada não como um conjunto de regras sobre o exercício do poder, mas principlamente, um conjunto expresso e implícito de valores juridicizados.” (*Estudos de direito administrativo neoconstitucional*, São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2015, p.16, itálico no original).

⁵⁰ Cfr. BINENBOJM, GUSTAVO. “A Constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: Um Inventário de Avanços e Retrocessos”, in BARROSO, LUÍS ROBERTO (org.), *A reconstrução democrática do direito público no Brasil*, pp. 499-546, Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

⁵¹ Sobre as dificuldades de definição do conteúdo jurídico da eficiência, cfr. ALFONSO, LUCIANO PAREJO. “La eficacia como principio jurídico de la actuación de la Administración pública, in *Documentación Administrativa*, n.º 218-219, pp. 15-65, Madrid: INAP, abril-septiembre 1989. Sobre as dificuldades de compatibilização da eficiência com as demandas do Estado social de direito, cfr. OFFE, CLAUS. *Contradicciones en el Estado del bienestar*, Madrid: Alianza, 1990, pp. 118-124.

6. Problemas teóricos e empíricos do programa de pesquisa

Do ponto de vista teórico-metodológico, ante a extrema vagueza conceitual do termo “eficiência”, a tese da conexão forte entre direito e moral serve para justificar/fundamentar uma juridicidade sobreposta aos enunciados do direito positivo — ainda que o pressuposto metaético do *cognitivism moral*, em geral, não apareça problematizado na produção do programa de pesquisa.⁵² O sincretismo teórico-metodológico do programa no tratamento dado à “ponderação” como mecanismo de interpretação e aplicação dos princípios (elemento de seu núcleo duro) faz “pesar” menos, comparativamente à eficiência, princípios fundamentais de direito público como legalidade administrativa, separação de poderes, legitimidade política da Administração Pública⁵³ e segurança jurídica.⁵⁴ A conexão forte entre direito e moral frequentemente resulta na confusão analítica entre os planos ideológico e teórico-metodológico, tecendo descrições sociológicas de problemas contemporâneos derivados da crise de articulação entre os sistemas da economia e da política com o direito — v.g., a judicialização da governança, o ativismo judicial e a politização da justiça — com questões específicas da economia, da política e do direito que desafiam as funcionalidades e legitimidades próprias de cada um desses subsistemas, a exemplo da crise de financiamento do Estado e da progressiva concentração da renda (economia); da crise de legitimidade da representação popular e da gestão de políticas públicas (política); da estrutura normativa e do controle de aplicação das normas jurídicas do tipo “princípio” (direito). Num sentido luhmanniano, a heurística do programa de pesquisa da eficiência administrativa confunde a crise de “acoplamento estrutural” entre direito, economia e política, causada pela erosão do Estado social de direito, com os problemas internos de cada um desses subsistemas parciais sujeitos a processos autônomos de construção de sentido para lhes assegurar a necessária “diferenciação funcional”.⁵⁵ Esta confusão entre planos analíticos diz respeito ao problema da autonomia do direito em face da instrumentalização do discurso jurídico para diferentes funcionalizações de ordem política e

⁵² Para *cognitivism moral*, cfr. FERREIRA NETO, ARTHUR MARIA. *O cognitivism e não cognitivism moral e sua influência na formação do pensamento jurídico*, tese de doutoramento apresentada no Curso de Pós-graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: PUCRS, 2013.

⁵³ Sobre a “politicidade da administração pública”, cfr. OTERO, PAULO. *Manual de Direito Administrativo – Vol. I*, p. 464, Coimbra: Almedina, 2014, pp. 295-309.

⁵⁴ Quanto à atualização do tema da relação entre os “princípios da eficiência” e “segurança jurídica” no direito público brasileiro, cfr. PEREIRA, FLÁVIO HENRIQUE UNES (coord.) *Segurança Jurídica e Qualidade das Decisões Públicas: desafios de uma sociedade democrática: Estudos sobre o Projeto de Lei no 349/2015, que inclui, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, disposições para aumentar a segurança jurídica e a eficiência na aplicação do direito público*, Brasília: Senado Federal – Senador Antonio Anastasia, 2015.

⁵⁵ Cfr. LUHMANN, NIKLAS. *Sociologia do Direito II*, tradução de Gustavo Bayer, Ed. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1985, pp. 17-27..

econômica⁵⁶, haja vista que tanto a racionalidade quanto a interpretação oferecidas pela doutrina podem ser — e constantemente são — instrumentalizadas pragmaticamente de maneira não congruente com as intencionalidades do discurso doutrinário.

Do ponto de vista externo, os resultados da instrumentalização pragmática do discurso do programa de pesquisa da eficiência administrativa não correspondem às previsões empíricas da doutrina.⁵⁷ Diante da crise estrutural de financiamento do Estado social e de suas repercussões sobre o planejamento e a gestão dos recursos públicos, o reconhecimento da legitimidade normativa de um amplo e complexo mecanismo de controle da Administração Pública baseado num enunciado do direito positivo enfermeado pela extrema vagueza e cujo conteúdo prescritivo pode assumir, conforme a ideologia do intérprete-aplicador, até mesmo sentidos antagônicos, o programa de pesquisa acabou por dar razão à ideia de que “na crise, toda legitimação perde sua ‘naturalidade’ e pode ser desconstruída”.⁵⁸ Porém, no processo de legitimação do controle da eficiência pelo direito, além de sacrificar ideais como distanciamento axiológico, objetividade semântica e rigor metodológico da ciência jurídica, a doutrina expôs também à intempérie outras ideias caras ao direito administrativo de tradição continental europeia, como legalidade administrativa, separação de poderes, legitimidade política da Administração e segurança jurídica.

Conclusão

Considerado em seu aspecto interno e descontados exageros discursivos, as principais dificuldades encontradas pelo programa de pesquisa da eficiência para configuração desta como “norma princípio” não diferem, por um lado, daquelas dificuldades para fundamentação racional dos princípios jurídicos genericamente considerados sob quaisquer que sejam os critérios eleitos para definição desse tipo de norma,⁵⁹ quer seja no tocante à especificação do conteúdo de *dever ser* atribuído para concretização dos “valores prestigiados” pelos princípios, quer para justificação e controle de sua aplicação por meio da reconstrução racional dos enunciados normativos que os prevêm, permitindo assim “superar a mera exaltação de valores em favor de

⁵⁶ Para funcionalização e instrumentalização do discurso jurídico, cfr. NEVES, ANTÓNIO CASTANHEIRA. *O Direito hoje e com que sentido? O problema actual da autonomia do direito*, Lisboa: Instituto Piaget, 2002.

⁵⁷ Sobre a necessidade de uma análise pragmática da doutrina jurídica, cfr. TARELLO, GIOVANNI. “Replica”, in ORECCHIA, RINALDO (cura), *Il diritto come ordinamento / Informazione e verità nello stato contemporaneo*, Milán: Giuffré, 1976, pp. 234-237.

⁵⁸ SOUZA, JESSÉ. *A elite do atraso – da escravidão à Lava Jato*, Rio de Janeiro: Leya, 2017, p. 9.

⁵⁹ Para os diversos critérios de configuração e aplicação das normas “princípio”, cfr. DAVID DUARTE, “Alguns problemas de teoria do direito no novo Código de Procedimento Administrativo”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Lisbon Law Review*, LVIII, pp. 19-34, 2017/1, pp. 20-21 e *A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A teoria da norma e a criação de normas de decisão na discricionariedade instrutória*, Coimbra: Almedina, 2006, pp. 129-159.

uma delimitação progressiva e racionalmente sustentável”.⁶⁰ Por outro lado, a configuração normativa da eficiência como “princípio”, “postulado normativo” ou mesmo simples “regra” vai encontrar dificuldades específicas relacionadas ao elevado grau de incerteza semântica do termo. O reconhecimento comum da “indeterminação conceitual-terminológica da eficiência”⁶¹ não põe fim aos problemas teórico-metodológicos causados pela acentuada fluidez normativa para a justificação racional e controle da aplicação da norma de eficiência.

Sob o aspecto externo, as dificuldades do programa de pesquisa estão evidenciadas diante dos fatos econômicos, políticos e sociais que têm desmentido repetidamente as proposições doutrinárias prescritivas do controle da eficiência administrativa pelo direito enquanto garantia da concretização do interesse público e do Estado democrático e social.⁶² Tais proposições, vulgarizadas revelam-se contrafáticas e contraintuitivas. Na realidade, os enunciados do direito positivo prescritivos da eficiência administrativa servem para motivar medida de “austeridade fiscal” diante das quais os intérpretes e aplicadores do direito têm sido convocados, com frequência alarmante, a se pronunciarem sobre a supressão de obrigações político-administrativas do Estado-administração por meio da extinção ou redução de direitos sociais, até mesmo ao abrigo do estado de exceção,⁶³ desmitificando assim concepções que relacionam o controle da eficiência administrativa pelo direito com legitimação democrática e bem-estar social.⁶⁴

Frente às dificuldades teóricas e frustrações empíricas, o programa de pesquisa da eficiência distancia-se cada vez mais das temáticas relacionadas à concretização dos direitos sociais e aumento da riqueza individual, às quais está geneticamente vinculado. Ocorre uma “transferência teórica” de problemas que apela às chamadas “hipóteses auxiliares” para proteção do núcleo duro do programa contra refutação empírica que lhe transmita falsidade.⁶⁵ Deste modo, os membros do programa de pesquisa têm trabalhado temas como responsabilização política, administrativa, ética e criminal dos administradores do fundo público,⁶⁶ dirigindo o foco analítico às “questões relativas à eficiência e à ética na Administração Pública, envolvendo temas como combate à corrupção, gestão

⁶⁰ ÁVILA, HUMBERTO. “Moralidade, Razoabilidade e Eficiência na Atividade Administrativa”, pp. 1-2 e 5.

⁶¹ GABARDO, EMERSON. *Princípio constitucional da eficiência administrativa*, p. 24. No mesmo sentido, GORDILLO, AGUSTÍN., “la eficiencia es un principio jurídico indeterminado, que se transforma en facultad reglada cuando se configuran los hechos determinantes.” (*Tratado de derecho administrativo y obras selectas*, loc. cit.).

⁶² Por todos, cfr. OTERO, PAULO. *Legalidade e administração pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade*, 1ª reimp., Coimbra: Almedina, 2003, pp. 295-301 e 740..

⁶³ Cfr. VALIM, RAFAEL. *Estado de exceção - A forma jurídica do neoliberalismo*, São Paulo: Contracorrente, 2017.

⁶⁴ Para frustração de expectativas do programa de pesquisa, cfr. JORDÃO, EDUARDO. *Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle*, São Paulo: SBDP/Malheiros Editores, 2016, pp. 241-247.

⁶⁵ LAKATOS, IMRI. “O falseamento e a metodologia dos programas de investigação científica”, p. 163.

⁶⁶ Cfr. RIBEIRO, MARCIA CARLA PEREIRA; DINIZ, PATRÍCIA DITTRICH FERREIRA. “Compliance e Lei Anticorrupção nas Empresas”, in *Revista de Informação Legislativa*, Ano 52, N° 205, jan./mar. 2015, pp. 87-105. Sobre o conceito de *fundo público*, cfr. SALVADOR, EVILASIO. “Fundo público e políticas sociais na crise do capitalismo”, *Serviço Social & Sociedade*, n. 104, pp. 605-631, São Paulo, Dec. 2010 .

dos serviços públicos e relações público-privadas”, percebidos como “centrais no cenário jurídico brasileiro e estrangeiro” e determinantes da nova pauta de “problemas referentes à malversação de recursos públicos, desvio de finalidade, falta de transparência e acesso à informação”, que teriam assumido “posição protagonista na agenda do Direito Público contemporâneo.”⁶⁷ O *aggiornamento* sinaliza a falta de “progresso empírico” ante a frustração das teses e predições do controle da eficiência pelo direito como fundamento imprescindível à legitimidade do Estado democrático e social e da função administrativa.

Destaque-se, por fim, que a aprovação da Lei nº 13.655/2018 também pode ser lida como uma contestação empírica de teses do núcleo duro do programa, todo ele erigido em torno de um princípio jurídico. O apoio público de juristas membros do programa à inovação legislativa certamente é um reconhecimento de que teses nucleares, a exemplo da juridicidade do controle alargado da Administração Pública baseado exclusivamente na “ponderação” de princípios *ad hoc*, empiricamente ensejou elevado grau de ativismo e politização dos órgãos de controle e, como consequência, insegurança jurídica, instabilidade político-institucional e ineficiência administrativa.⁶⁸

Referências

O programa de pesquisa da eficiência administrativa: metateoria do direito no tempo da austeridade e da COVID-19

ACKERMAN, BRUCE. *Del realismo al constructivismo jurídico* (trad. de *Reconstructing American Law* por JUAN GABRIEL LÓPEZ GUIX), Barcelona: Editorial Ariel, 1988.

ALEXY, ROBERT. *Constitucionalismo discursivo*, 4º ed. rev. (org./trad. de LUÍS AFONSO HECK), Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

ALFONSO, LUCIANO PAREJO. “La eficacia como principio jurídico de la actuación de la Administración pública, in *Documentación Administrativa*, n.º 218-219, pp. 15-65, abril-septiembre 1989.

ALMEIDA, MÁRIO AROSO DE. “O Provedor de Justiça como garante da boa administração”, in *O Provedor de Justiça – Estudos – Volume Comemorativo do 30º Aniversário da Instituição*, pp. 11-39, Lisboa: Provedoria de Justiça, 2006.

AMARAL, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO. “O Princípio da Eficiência no Direito Administrativo”, in *Comentário CELC*, n.º 70, São Paulo: Consultoria CELC, 15/10/2002. Disponível em <http://celc.com.br/pdf/comentarios/c2014/c198.pdf>. Acesso em 02/02/2020.

⁶⁷ GABARDO, EMERSON. “Prefácio”, in BLANCHET, LUIZ ALBERTO; HACHEM, DANIEL WUNDER; SANTANO, ANA CLAUDIA (Coords.). *Eficiência e Ética na Administração Pública: Anais do Seminário Internacional realizado no Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná*, Curitiba: Íthala, 2015, p. 13.

⁶⁸ Cfr. JORDÃO, EDUARDO. “Art. 22 da LINDB - Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público brasileiro”, in *Revista de Direito Administrativo - Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018)*, pp. 63-92, Rio de Janeiro, nov. 2018.

AMARAL, DIOGO FREITAS DO. *Curso de Direito Administrativo*. Coimbra: Almedina, 2017.

AMATO, LUCAS FUCCI. *Construtivismo jurídico – teoria no direito*, Curitiba: Editora Juruá. 2017.

ARAGÃO, ALEXANDRE SANTOS DE. “Interpretação consequencialista e análise econômica do direito público à luz dos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade”, *Interesse Público*, v. 11, n. 57, pp. 11-30, Belo Horizonte: Fórum, set./out. 2009.

_____. “O princípio da eficiência”, *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 237, pp. 1-6, jul./set. 2004.

ARAGÃO, ALEXANDRE SANTOS DE; MARQUES NETO, FLORIANO DE AZEVEDO (coords.), *Direito Administrativo e seus novos paradigmas*, 1º reimp., Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012.

ÁVILA, HUMBERTO. “Moralidade, Razoabilidade e Eficiência na Atividade Administrativa”, in *Revista Eletrônica de Direito do Estado*, nº 4, pp. 1-25, Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia out./nov./dez. 2005.

BACELLAR FILHO, ROMEU. *Princípios constitucionais no processo administrativo disciplinar*, São Paulo: Max Limonad, 1998.

BANDEIRA DE MELLO, CELSO ANTÔNIO. *Curso de Direito Administrativo*, São Paulo: Malheiros, 28ª ed., 2010.

BARROSO, LUÍS ROBERTO. “Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil)”, in *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 240, pp. 1-42, Abr./Jun. 2005.

BATISTA JÚNIOR, ONOFRE ALVES. *Princípio constitucional da eficiência administrativa*, Belo Horizonte: Mandamentos, 2004.

BINENBOJM, GUSTAVO. “A Constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: Um Inventário de Avanços e Retrocessos”, in LUÍS ROBERTO BARROSO (org.), *A reconstrução democrática do direito público no Brasil*, pp. 499-546, Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

BLANCHET, LUIZ ALBERTO; HACHEM, DANIEL WUNDER; SANTANO, ANA CLAUDIA (Coord.). *Eficiência e Ética na Administração Pública: Anais do Seminário Internacional realizado no Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná*, Curitiba: Íthala, 2015.

BUGARIN, PAULO SOARES. “O princípio constitucional da eficiência: um enfoque doutrinário multidisciplinar”, in *Revista do Tribunal de Contas da União*, Brasília, v. 32, nº 87, pp. 39-50, janeiro/março 2001.

BULOS, UADI LAMMÊGO. “Reforma administrativa (primeiras impressões)”, in *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 214, pp. 69-98, out./dez. 1998.

CABRAL, FLÁVIO GARCIA. *O conteúdo jurídico da eficiência administrativa*, Belo Horizonte: Fórum, 2019.

CAGGIANO, ALVARO THEODOR HERMAN SALEM. *O controle judicial da eficiência administrativa*, tese de doutoramento, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

CASSESE, SABINO. *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo stato*, Torino: EINAUDI, 2009.

CHICÓSKI, DAVI. “O princípio da eficiência e o procedimento administrativo”, in *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 237, pp. 93-118, jul./set. 2004.

COELHO, LUIZ FERNANDO. “A crise do nominalismo na ciência jurídica contemporânea”, in *Revista Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos*, Ano I, 1º sem./1980, pp. 67-87, Florianópolis.

COSTÓDIO FILHO, UBIRAJARA. “A Emenda constitucional nº 19/98 e o princípio da eficiência na Administração Pública”, in *Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política*, v. 27, pp. 209-217, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.

DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. *Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas*, 3ª ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Atlas, 1999.

DUARTE, DAVID. “Alguns problemas de teoria do direito no novo Código de Procedimento Administrativo”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Lisbon Law Review*, LVIII, pp. 19-34, 2017/1, Lisboa: 2017.

_____. *A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A teoria da norma e a criação de normas de decisão na discricionariedade instrutória*, Coimbra: Almedina, 2006.

ENGISCH, KARL. *Introdução ao pensamento jurídico*, 7ª ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.

FERRAZ JR., TERCIO SAMPAIO. “O Poder Normativo das Agências Reguladoras à Luz do Princípio da Eficiência”, in ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO (coord.), *O Poder Normativo das Agências Reguladoras*, pp. 271-297, Rio de Janeiro: Forense, 2006;

_____. *Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação*, 4º ed., São Paulo: Atlas, 2003.

FERREIRA NETO, ARTHUR MARIA. *O cognitivismo e não cognitivismo moral e sua influência na formação do pensamento jurídico*, Tese de doutoramento apresentada no Curso de Pós-graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: PUCRS, 2013.

FEYERABEND, PAUL. *Contra o Método*, 3ª ed. (trad. de *Against method* por CEZAR AUGUSTO MORTARI), São Paulo: UNESP, 2007.

FRANÇA, VLADIMIR DA ROCHA. “Eficiência administrativa na Constituição Federal”, *Revista de Direito Administrativo*, v. 220, pp. 165-177, Rio de Janeiro, 2000.

FRANCK, THOMAS M. “Legitimacy in international system”, *The American Journal of International Law*, v. 82, nº 4, pp. 705-759, Oct. 1988.

FREITAS, JUAREZ. *O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais*, 5ª ed., rev. e ampl., São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

GABARDO, EMERSON. “Prefácio”, in BLANCHET, LUIZ ALBERTO; HACHEM, DANIEL WUNDER; SANTANO, ANA CLAUDIA (coords.), *Eficiência e Ética na Administração Pública: Anais do Seminário Internacional realizado no Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná*, Curitiba: Íthala, 2015.

_____. “A eficiência no desenvolvimento do Estado brasileiro: uma questão política e administrativa”, in THIAGO MARRARA (org.), *Princípios de Direito Administrativo: legalidade, segurança jurídica, impessoalidade, publicidade, motivação, eficiência, moralidade, razoabilidade, interesse público*, pp. 328-351, São Paulo: Editora Atlas, 2012.

_____. *Eficiência e legitimidade do Estado*, Barueri: Manole, 2003.

_____. *Princípio constitucional da eficiência administrativa* São Paulo: Dialética, 2002.

GEORGIEVA, KRISTALINA. “Reduzir a desigualdade para gerar oportunidades”, in *Notícias da Agência FMI - Nações Unidas/Brasil*, 08/01/2020. Disponível em <https://nacoesunidas.org/artigo-reduzir-a-desigualdade-para-gerar-oportunidades/>. Acesso em 17/02/2020.

GIANNINI, MASSIMO SEVERO. *L'Amministrazione pubblica dello stato contemporaneo. Trattato di diritto amministrativo - Vol. 1*, Padova: Cedam, 1988.

GOMES, CARLA AMADO. “Princípio da boa administração: tendência ou clássico?”, in *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 18, n. 73, p. 35-55, jul./set. 2018.

GORDILLO, AGUSTÍN. *Tratado de Derecho Administrativo: la defensa del usuario y del administrado*, 10ª ed., reed. como *Tratado de derecho administrativo y obras selectas, Tomo II*, 1º ed., Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2014.

GUASTINI, RICCARDO. “Algunos aspectos de la metateoría de Principia Iuris”, in *DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho*, nº 31, Universidad de Alicante, 2008.

HARGER, MARCELO. “Reflexões iniciais sobre o princípio da eficiência”. *Revista de Direito Administrativo*, v. 217, pp. 151-161, Rio de Janeiro, jul./set., 1999.

JORDÃO, EDUARDO. “Art. 22 da LINDB - Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público brasileiro”, in *Revista de Direito Administrativo - Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018)*, pp. 63-92, Rio de Janeiro, nov. 2018.

_____. *Controle judicial de uma Administração Pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle*, São Paulo: SBDP/Malheiros Editores, 2016.

KUHN, THOMAS S. *A estrutura das revoluções científicas*, 7ª ed. (trad. de *The structure of scientific revolutions* por BEATRIZ VIANNA BOEIRA e NELSON BOEIRA), São Paulo: Perspectiva, 2003.

LAKATOS, IMRI. *História da ciência e suas reconstruções racionais* (trad. do inglês *Philosophical papers I* por EMÍLIA PICADO TAVARES MARINHO MENDES), Lisboa: Edições 70, 1998.

_____. “O falseamento e a metodologia dos programas de investigação científica”, in LAKATOS, IMRE; MUSGRAVE, ALAN (orgs.), *A crítica e o desenvolvimento do conhecimento – Quarto volume das atas do Colóquio Internacional sobre Filosofia da Ciência* (trad. de *Criticism and the growth of knowledge* por OCTAVIO MENDES CAJADO), pp. 109- 243, São Paulo: Editora Cultrix Ltda, 1979.

_____. *The methodology of scientific research programmes - Philosophical Papers Vol. 1*, Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

LEAL, FERNANDO. “Propostas para uma abordagem teórico-metodológica do dever constitucional de eficiência”, in *Revista Brasileira de Direito Público*, Ano 4, nº 14, pp. 1-23, Belo Horizonte: Fórum, jul./set. 2006.

LOUREIRO, JOÃO CARLOS SIMÕES GONÇALVES. “O procedimento administrativo entre e eficiência e a garantia dos particulares – algumas considerações”, in *Boletim da faculdade de direito de Coimbra - Studia Iuridica* 13, Coimbra: Coimbra, 1995.

LUHMANN, NIKLAS. *Sociologia do Direito II* (trad. GUSTADO BAYER), Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro, 1985.

NASCIMENTO, Antonio Rodrigues do. O programa de pesquisa da eficiência administrativa: metateoria do direito no tempo da austeridade e da COVID-19. In: DOTTA, Alexandre Godoy; CASIMIRO, Ligia. Melo de. (Orgs.). *Direito administrativo do Pós-Crise*. Curitiba: GRD, 2020. ISBN978-65-992732-2-3.

MARQUES NETO, FLORIANO DE AZEVEDO. “A Nova Regulação dos Serviços Públicos”, in *Revista de Direito Administrativo - FGV*, Vol. 228, pp. 13-29, Rio de Janeiro, Abr./Jun. 2002.

MARTINS, RICARDO MARCONDES. *Estudos de direito administrativo neoconstitucional*, São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2015.

MEDAUAR, ODETE. *Direito administrativo em evolução*, 3ª ed. Brasília – DF: Gazeta Jurídica Editora e Livraria Ltda. ME, 2017.

MENDES, GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS. “Princípio da eficiência”, in THIAGO MARRARA (org.), *Princípios de Direito Administrativo: legalidade, segurança jurídica, impessoalidade, publicidade, motivação, eficiência, moralidade, razoabilidade, interesse público*, pp. 352-374, São Paulo: Editora Atlas, 2012.

MEIRELLES, HELY LOPES. *Direito administrativo brasileiro*, 23.ª ed., São Paulo: Malheiro Editores, Ltda., 1998.

MODESTO, PAULO. “Notas para um debate sobre o princípio constitucional da eficiência”, in *Revista Interesse Público*, n. 7, pp. 65-75, São Paulo; Ed. Notadez, 2000.

MOREIRA, EGON BOCKMANN. “Processo Administrativo e Eficiência”, in SUNDFELD, CARLOS ARI e MUÑOZ, GUILLERMO ANDRÉS, *As Leis de Processo Administrativo - Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98*, pp. 320-341, São Paulo: Malheiros Editores, 2000.

NEVES, ANTÓNIO CASTANHEIRA. *O Direito hoje e com que sentido? O problema actual da autonomia do direito*, Lisboa: Instituto Piaget, 2002.

NOHARA, IRENE PATRÍCIA. *Reforma administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração do direito administrativo brasileiro*, São Paulo: Atlas 2012.

OFFE, CLAUS. *Contradicciones en el Estado del bienestar* (trad. de *Contradictions in the State of Well Being* por ANTONIO ESCOHOTADO), Madrid: Alianza, 1990.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD, "European Principles for Public Administration", *SIGMA Papers*, Nº 27, Paris: OECD Publishing 1999. Disponível em <https://doi.org/10.1787/5kml60zwd7h-en>. Acesso em 11/02/2020.

OTERO, PAULO. *Manual de Direito Administrativo – Vol. I*, Coimbra: Almedina, 2014.

_____. *Legalidade e Administração Pública: O sentido da vinculação administrativa à juridicidade*, 2ª reimp., Coimbra: Almedina, 2003.

PEREIRA, FLÁVIO HENRIQUE UNES (coord.). *Segurança Jurídica e Qualidade das Decisões Públicas: desafios de uma sociedade democrática: Estudos sobre o Projeto de Lei no 349/2015, que inclui, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, disposições para aumentar a segurança jurídica e a eficiência na aplicação do direito público*, Brasília - DF: Senado Federal – Senador Antonio Anastasia, 2015. Disponível em <http://anastasia.com.br/wp-content/uploads/2015/09/segurancajuridica.pdf>. Acesso em 01/03/2020.

PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES. *Da reforma administrativa constitucional*, Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

PIRES, LUIS MANUEL FONSECA. *Controle judicial da discricionariedade administrativa: dos conceitos jurídicos indeterminados às políticas públicas*, 2ª ed., Belo Horizonte: 2013.

POPPER, KARL R.. *A lógica da investigação científica* (trad. a partir do cotejo das versões inglesa [1972] e alemã [1973] por LEÔNIDAS HEGENBERG), 2ª ed., São Paulo: Cultrix, 2013.

POSNER, RICHARD. *Law, pragmatism and democracy*. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

RAIMUNDO, MIGUEL ASSIS. “Os princípios no novo CPA, e o princípio da boa administração em particular”, in GOMES, CARLA AMADO; NEVES, ANA; SERRÃO, TIAGO (coord.), *Comentários ao novo Código do Procedimento Administrativo, Vol. I*, 4ª ed., Lisboa: AAFDL, 2018.

RIBEIRO, MARCIA CARLA PEREIRA; DINIZ, PATRÍCIA DITTRICH FERREIRA. “Compliance e Lei Anticorrupção nas Empresas”, in *Revista de Informação Legislativa*, Ano 52, N° 205, jan./mar. 2015, pp. 87-105.

RINGER, FRITZ. *A Metodologia de Max Weber. A Unificação das Ciências Culturais e Sociais* (trad. Gilson Cardoso de Souza), São Paulo: Edusp, 2004.

SALERNO, GIULIO M. “La democrazia e i dilemi dell’efficienza: osservazioni critiche”, in AINIS, MICHELE et al., *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, Vol. 2, pp. 651-715, Pádua: CEDAM, 1995.

SALVADOR, EVILASIO. “Fundo público e políticas sociais na crise do capitalismo”, *Serviço Social & Sociedade*, n. 104, pp. 605-631, São Paulo, Dec. 2010 .

SILVA, GABRIEL COZENDEY PEREIRA. *Eficiência administrativa na jurisprudência do STF*, Rio de Janeiro: Vermelho Marinho/FGV, 2018.

SILVA, SUZANA TAVARES DA. “O princípio (fundamental) da eficiência”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto*, Ano VII, pp. 519-521, Porto: 2011.

SILVA, VIRGÍLIO AFONSO, “Interpretação constitucional e sincretismo metodológico”, in SILVA, VIRGÍLIO AFONSO DA (org.), *Interpretação constitucional*, pp. 115-143, São Paulo: Malheiros, 2005.

SOUZA, JESSÉ. *A elite do atraso – da escravidão à Lava Jato*, Rio de Janeiro: Leya, 2017.

STRECK, LENIO LUIZ. “O que é isto – a verdade real? Uma crítica ao sincretismo jusfilosófico de *terrae brasiliis*”, in *Revista dos Tribunais*, v. 921, pp. 359-392, São Paulo, jul. 2012.

SUNDFELD, CARLOS ARI; MARQUES NETO, FLORIANO DE AZEVEDO. “Uma nova lei para aumentar a qualidade jurídica das decisões públicas e seu controle”, in SUNDFELD, CARLOS (org.), *Contratações Públicas e seu Controle*, São Paulo: Malheiros-SBDP, 2013.

TARELLO, GIOVANNI. “Replica”, in ORECCHIA, RINALDO (cura), *Il diritto come ordinamento / Informazione e verità nello stato contemporaneo*, Milán: Giuffré, 1976.

_____. *Diritto, enunciato, usi. Studi su teoria e metateoria del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1974.

Como citar: NASCIMENTO, Antonio Rodrigues do. O programa brasileiro de pesquisa jurídica da eficiência administrativa: metateoria em tempos de austeridade e COVID-19. *Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas*, Avarré: Eduvale, v. 1, n. 3, p. 29-49, 2020. Disponível em: DOI: 10.51284/rbpj.01.arn. Acesso em: 18 dez. 2020.